

PERBANDINGAN DOSIMETER FRICKE DAN DOSIMETER RADIOKROMIK DARI EKSTRAK BUNGA ROSELLA (*Hibiscus Sabdariffa L.*)

COMPARISON OF FRICKE DOSIMETER AND RADIOCHROMIC DOSIMETER FROM ROSELLA FLOWER EXTRACT (*Hibiscus Sabdariffa L.*)

Akbar Ridho Saputra

Poltek Nuklir – BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: akbaridho2305@gmail.com

ABSTRAK

PERBANDINGAN DOSIMETER FRICKE DAN DOSIMETER RADIOKROMIK DARI EKSTRAK BUNGA ROSELLA (*Hibiscus Sabdariffa L.*) Penelitian ini membandingkan dosimeter Fricke dan dosimeter radiokromik berbasis ekstrak bunga rosela (*Hibiscus sabdariffa L.*) untuk pengukuran dosis radiasi. Dosimeter Fricke bekerja dengan oksidasi ion Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} akibat radiasi, sedangkan dosimeter radiokromik memanfaatkan perubahan warna antosianin. Uji dilakukan menggunakan iradiator gamma pada rentang dosis 0–9 kGy dan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasil menunjukkan dosimeter Fricke memiliki sensitivitas tinggi, linearitas yang baik, dan stabilitas hingga 7 hari, cocok untuk pengukuran dosis rendah hingga sedang. Sebaliknya, dosimeter radiokromik lebih praktis, murah, dan ramah lingkungan dengan perubahan warna yang memudahkan interpretasi, namun sensitivitas dan stabilitasnya menurun pada dosis tinggi dan penyimpanan lebih dari 3 hari. Kombinasi kedua dosimeter dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pengukuran dosis radiasi, dengan keunggulan masing-masing untuk aplikasi spesifik.

Kata kunci: Dosimeter, Fricke, Radiokromik, Bunga Rosela

ABSTRACT

COMPARISON OF FRICKE DOSIMETER AND RADIOCHROMIC DOSIMETER FROM ROSELLA FLOWER EXTRACT (*Hibiscus Sabdariffa L.*) This study compared the Fricke dosimeter and a radiochromic dosimeter based on roselle flower extract (*Hibiscus sabdariffa L.*) for measuring radiation dose. The Fricke dosimeter works by oxidizing Fe^{2+} ions to Fe^{3+} due to radiation, while the radiochromic dosimeter utilizes the color change of anthocyanins. The test was carried out using a gamma irradiator at a dose range of 0–9 kGy and analyzed using a UV-Vis spectrophotometer. Results show the Fricke dosimeter has high sensitivity, good linearity, and stability up to 7 days, suitable for low to medium dose measurements. In contrast, radiochromic dosimeters are more practical, cheap and environmentally friendly with color changes that make interpretation easier, but their sensitivity and stability decrease at high doses and storage for more than 3 days. The combination of the two dosimeters can be a solution to meet the needs of measuring radiation doses, with their respective advantages for specific applications.

Keywords: Dosimeter, Fricke, Radiochromic, Roselle Flower

PENDAHULUAN

Radiasi pengion memiliki manfaat yang sangat besar dalam berbagai bidang aplikasi, mulai dari radioterapi untuk pengobatan kanker hingga sterilisasi peralatan medis dan pengawetan makanan. Namun, penggunaan radiasi ini memerlukan kontrol yang ketat untuk menjaga dosis radiasi dalam kisaran yang aman dan sesuai. Pengukuran dosis radiasi yang akurat dengan demikian merupakan bagian penting dari setiap aplikasi radiasi pengion. Pengukuran ini dilakukan dengan dosimeter, yaitu perangkat yang mampu mengukur dan mencatat dosis radiasi yang diserap dalam suatu material atau sistem (IAEA, 2000).

Salah satu dosimeter yang umum digunakan adalah dosimeter Fricke. Dosimeter Fricke merupakan dosimeter kimia yang menggunakan reaksi oksidasi ion besi (Fe^{2+}) menjadi besi (Fe^{3+}) yang disebabkan oleh radiasi. Hal ini dapat diukur secara spektrofotometri, dan karenanya, sangat presisi dan berfungsi sebagai standar emas yang

digunakan untuk mengkalibrasi dosimeter lainnya, Spinks & Woods (1990). Di sisi lain, dosimeter radiokromik beroperasi berdasarkan perubahan warna bahan sensitif setelah paparan radiasi. Keunggulan dosimeter radiokromik meliputi penyediaan data dosis dalam dua dimensi dan penggunaan praktisnya tanpa memerlukan reagen tambahan (Butson et al., 2003).

Kedua dosimeter tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, meningkatnya permintaan akan dosimeter yang lebih murah, lebih mudah diakses, dan 'ramah lingkungan' telah memotivasi penelitian tentang bahan alternatif untuk dosimeter. Di antara bahan alami, terdapat ekstrak bunga rosella, yang secara ilmiah disebut *Hibiscus sabdariffa*, yang memiliki antosianin dalam jumlah yang melimpah; ini adalah pigmen tanaman yang berubah sifatnya dalam kondisi radiasi, sehingga menunjukkan perubahan warna pada penampilannya, menurut Cortez et al. (2009). Dengan demikian, potensi ekstrak rosella tersebut menjadikan zat ini sebagai kandidat yang mungkin sebagai dosimeter alami alternatif yang murah dan ramah lingkungan.

Namun, efektivitas dan keandalan dosimeter radiokromik berbasis ekstrak rosela dalam mengukur dosis radiasi masih perlu dibuktikan lebih lanjut, terutama jika dibandingkan dengan dosimeter Fricke yang terstandarisasi. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua jenis dosimeter tersebut dalam berbagai parameter, termasuk sensitivitas, akurasi, stabilitas, dan aplikasi praktis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dosimeter baru yang lebih ramah lingkungan, relevan untuk berbagai kebutuhan pengukuran dosis radiasi, dan sebagainya.

METODOLOGI

Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Iradiator Gamma, Spektrofotometer UV-Vis, Gelas beker 100 mL, Gelas ukur 100 mL, Labu ukur 250 mL, Pipet volume 20 mL, Ball pipet, Pipet tetes, Kuvet, Kaca arloji, dan Neraca analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain Besi ammonium sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), Asam sulfat (H_2SO_4), Natrium klorida (NaCl), Aquadest, Ethanol 70%, Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa* L.).

Langkah Kerja

Preparasi dosimeter Fricke

Dilakukan dengan menimbang 0,098 g Ferrous Ammonium Sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) dan 0,0145 g Natrium Klorida (NaCl). Kedua bahan ini dilarutkan dalam 3,125 mL larutan Asam Sulfat (H_2SO_4) 0,4 M. Larutan campuran tersebut kemudian diencerkan kembali dengan larutan Asam Sulfat 0,4 M hingga mencapai volume akhir 250 mL, lalu dihomogenkan.

Preparasi dosimeter radiokromik

Dilakukan dengan merendam 15 g bunga rosela kering (*Hibiscus sabdariffa* L.) dalam 300 mL etanol 70% sebagai pelarut. Larutan tersebut disimpan dalam kulkas bersuhu 8–10°C selama 24 jam dan ditutup rapat menggunakan aluminium foil untuk menghindari paparan cahaya. Setelah waktu penyimpanan selesai, larutan disaring untuk memisahkan filtrat dari residu. Filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam botol kaca berkapasitas 20 mL yang telah dilapisi aluminium foil dan disimpan kembali dalam kulkas dengan kondisi pencahayaan minimal sebelum diiradiasi.

Proses iradiasi sampel

Larutan dosimeter Fricke dan dosimeter radiokromik dimasukkan ke dalam botol kaca dan diiradiasi menggunakan iradiator Gamma "Servo Ignis" KSE Ahmad Baequni dengan sumber radioaktif Co-60. Iradiasi dilakukan dengan variasi dosis 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 3; 5; 7; dan 9 kGy.

Uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis

Panjang gelombang maksimum yang dimiliki sampel dicari dengan menggunakan sampel standar yaitu 0 kGy. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, nilai absorbansi untuk masing-masing sampel yang sudah

diiradiasi dihitung pada panjang gelombang tersebut. Kemudian, nilai absorbansi dari sampel yang telah teriradiasi dihitung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaksi Dosimeter Fricke

Dosimeter Fricke bekerja berdasarkan prinsip oksidasi ion Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} akibat radiasi ionisasi. Ketika larutan dosimeter terkena radiasi, molekul air dalam larutan terionisasi dan terurai menjadi ion (H^+ dan OH^-) serta radikal bebas seperti radikal hidroksil (OH^*), radikal hidrogen (H^*), dan hidrogen peroksida (H_2O_2). Radikal bebas ini berperan dalam serangkaian reaksi kimia. Radikal hidrogen (H^*) bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk radikal hidroperoksil (HO_2^*). Selanjutnya, radikal hidroksil dan hidroperoksil mengoksidasi ion Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} . Proses ini berlangsung melalui reaksi seperti $OH^* + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + OH^-$ dan $HO_2^* + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + HO_2^-$.

Selain itu, radikal hidroperoksil (HO_2^-) bereaksi lebih lanjut membentuk hidrogen peroksida (H_2O_2), yang juga berperan dalam oksidasi Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} . Perubahan ini dapat terdeteksi melalui spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum sekitar 304 nm, karena konsentrasi ion Fe^{3+} berbanding lurus dengan dosis radiasi yang diterima. Reaksi ini membuat dosimeter Fricke sangat presisi, akurat, dan sering digunakan sebagai standar emas dalam kalibrasi pengukuran dosis radiasi, terutama untuk aplikasi dengan dosis rendah hingga sedang.

Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi terhadap Absorbansi Dosimeter Fricke

Tabel 1. Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi terhadap Absorbansi Dosimeter Fricke

Dosis (kGy)	Abs		Rata-rata
	Fricke 1	Fricke 2	
0	0,126	0,059	0,0925
0,2	0,565	0,646	0,6055
0,4	1,195	1,11	1,1525
0,6	1,719	1,684	1,7015
0,8	2,098	2,103	2,1005
1	1,971	1,954	1,9625
3	1,96	2,035	1,9975
5	1,961	1,987	1,974
7	2,023	2,045	2,034
9	1,955	1,99	1,9725

Gambar 1. Grafik Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi Terhadap Absorbansi Dosimeter Fricke

Penambahan dosis radiasi pada dosimeter Fricke menunjukkan peningkatan absorbansi yang signifikan hingga dosis tertentu, sebelum mencapai kondisi stabil atau sedikit fluktuasi pada dosis yang lebih tinggi. Peningkatan ini disebabkan oleh radiasi yang menghasilkan radikal bebas, seperti radikal hidroksil (OH^*) dan radikal hidroperoksil (HO_2^*), yang kemudian mengoksidasi ion Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} . Berdasarkan data, pada dosis rendah hingga sedang (0–0,8 kGy), nilai absorbansi meningkat tajam dari 0,0925 pada 0 kGy menjadi 2,1005 pada 0,8 kGy, mencerminkan efisiensi proses oksidasi. Namun, setelah dosis 0,8 kGy, nilai absorbansi mulai menurun sedikit dan menunjukkan fluktuasi kecil, seperti pada dosis 1 kGy yang rata-rata absorbansinya turun menjadi 1,9625. Pada dosis lebih tinggi, seperti 5 kGy, rata-rata absorbansi berada pada 1,974, yang relatif stabil.

Fluktuasi pada dosis tinggi dapat disebabkan oleh efek saturasi, di mana jumlah radikal bebas yang terbentuk melebihi kapasitas ion Fe^{2+} untuk dioksidasi. Selain itu, radikal bebas dapat bereaksi dengan produk hasil oksidasi, seperti Fe^{3+} , sehingga menghambat peningkatan absorbansi lebih lanjut. Secara keseluruhan, dosimeter Fricke menunjukkan hubungan linear antara dosis radiasi dan absorbansi pada dosis rendah hingga sedang, menjadikannya alat yang sangat sensitif dan akurat untuk pengukuran dosis radiasi dalam rentang ini. Namun, pada dosis tinggi, fluktuasi absorbansi mencerminkan keterbatasan dalam mendeteksi dosis radiasi secara konsisten.

Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi terhadap Absorbansi Dosimeter Radiokromik

Tabel 2. Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi Terhadap Absorbansi Dosimeter Radiokromik

Dosis (kGy)	Abs		Rata-rata
	Rosela 1	Rosela 2	
0	2,122	2,397	2,2595
0,2	2,038	2,334	2,186
0,4	1,898	2,229	2,0635
0,6	1,809	2,085	1,947
0,8	1,583	1,979	1,781
1	1,466	1,803	1,6345
3	0,818	0,983	0,9005
5	0,495	0,605	0,55
7	0,312	0,396	0,354
9	0,223	0,29	0,2565

Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan Dosis Radiasi Terhadap Absorbansi Dosimeter Radiokromik

Penambahan dosis radiasi pada dosimeter radiokromik berbasis ekstrak bunga rosela menunjukkan penurunan absorbansi seiring dengan meningkatnya dosis radiasi. Hal ini mencerminkan perubahan struktur kimia antosianin, pigmen utama dalam ekstrak bunga rosela, yang mengalami degradasi akibat paparan radiasi ionisasi. Berdasarkan data, pada dosis awal (0 kGy), rata-rata absorbansi berada pada 2,2595, tetapi menurun secara bertahap dengan peningkatan dosis radiasi. Pada dosis 0,8 kGy, rata-rata absorbansi turun menjadi 1,781, dan terus menurun hingga mencapai 0,2565 pada dosis 9 kGy. Penurunan ini menunjukkan bahwa antosianin dalam larutan mengalami perubahan struktur secara signifikan, menyebabkan berkurangnya intensitas warna yang terdeteksi.

Tren penurunan ini menunjukkan bahwa dosimeter radiokromik berbasis rosela memiliki sensitivitas tinggi terhadap radiasi pada dosis rendah hingga sedang, tetapi mulai mendekati saturasi pada dosis tinggi. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh degradasi antosianin yang hampir habis, sehingga perubahan absorbansi menjadi minimal. Secara keseluruhan, dosimeter radiokromik berbasis ekstrak bunga rosela cocok untuk aplikasi pengukuran dosis radiasi rendah hingga sedang, namun memerlukan optimalisasi lebih lanjut untuk meningkatkan sensitivitas dan stabilitas pada dosis radiasi tinggi.

Analisis Respon Dosis Serap Dosimeter Fricke dan Dosimeter Radiokromik

Gambar 3. Grafik Respon Dosis Serap Dosimeter Fricke dan Dosimeter Radiokromik

Respon dosimeter dianalisis melalui selisih absorbansi antara sampel iradiasi dan tidak iradiasi (Δ Abs). Grafik respon dosis dosimeter Fricke terhadap dosis serap 0-0,8 kGy ditunjukkan pada Gambar 3. Berdasarkan grafik tersebut juga diketahui bahwa respon dosis dosimeter radiokromik dari bunga rosela berada pada rentang dosis 0-7 kGy.

Gambar 4. Visual Dosimeter Radiokromik dari dosis rendah-tinggi

Ditinjau dari visualnya, efek dari iradiasi gamma membuat dosimeter radiokromik dari bunga rosela mengalami perubahan warna. Sebelum diiradiasi larutan dosimeter radiokromik dari bunga rosela berwarna merah dan memudar seiring dengan peningkatan jumlah dosis yang diserap hingga warna berubah menjadi kekuningan. Setelah 7 kGy tidak terlihat perbedaan signifikan pada warna larutan. Hal ini linier dengan penjelasan sebelumnya bahwa dosimeter radiokromik hanya dapat mendeteksi hingga dosis 7 kGy

Uji Stabilitas Dosimeter Fricke dan Dosimeter Radiokromik

Uji stabilitas dilakukan dengan menyimpan sampel iradiasi di dalam kulkas pada suhu 4-8°C dan dilapisi dengan aluminium foil. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir oksidasi termal pada dosimeter fricke dan radiokromik. Uji dilakukan sejak hari pertama larutan diiradiasi hingga hari ke 15.

Gambar 5. Grafik Uji Stabilitas

Pada pengujian ini diketahui bahwa dosimeter Fricke memiliki stabilitas yang kurang baik apabila disimpan dalam jangka waktu lebih dari 7 hari. terlihat bahwa pada penyimpanan hari ke-7 nilai absorbansi dari dosimeter mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa umur simpan dosimeter Fricke kurang dari 7 hari sejak larutan dibuat. Namun pada dosimeter radiokromik, terlihat bahwa pada hari ke-3 sudah mulai terlihat ketidakstabilan dosimeter dengan ditandai fluktuasi absorbansi ketika dianalisis dengan UV-Vis. Hasil ini menandakan bahwa umur simpan dosimeter radiokromik dari bunga Rosela kurang dari 3 hari. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi umur simpan adalah oksidasi termal.

Perbandingan

Dosimeter Fricke dan dosimeter radiokromik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam pengukuran dosis radiasi. Dari segi sensitivitas, dosimeter Fricke memiliki sensitivitas tinggi pada rentang dosis rendah hingga sedang (0–0,8 kGy) dengan hubungan linear antara dosis radiasi dan absorbansi. Namun, pada dosis tinggi, kinerjanya mengalami fluktuasi akibat efek saturasi. Sebaliknya, dosimeter radiokromik berbasis ekstrak bunga rosela juga sensitif pada dosis rendah hingga sedang, tetapi sensitivitasnya menurun secara signifikan pada dosis lebih tinggi, yang disebabkan oleh degradasi pigmen antosianin sebagai indikator.

Dalam hal stabilitas, dosimeter Fricke mampu mempertahankan keandalannya hingga 7 hari dalam penyimpanan dingin (4–8°C), sedangkan dosimeter radiokromik menunjukkan ketidakstabilan sejak hari ke-3. Rentang dosis optimal untuk dosimeter Fricke lebih lebar dibandingkan dosimeter radiokromik, yang hanya efektif hingga 7 kGy. Dari aspek kepraktisan, dosimeter radiokromik lebih unggul karena menggunakan bahan alami, yaitu ekstrak bunga rosela, sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Selain itu, dosimeter radiokromik mengalami perubahan warna yang jelas dari merah ke kekuningan seiring dengan peningkatan dosis radiasi, memudahkan interpretasi visual tanpa alat tambahan. Sebaliknya, dosimeter Fricke tidak menunjukkan perubahan visual yang signifikan dan memerlukan analisis spektrofotometri untuk interpretasi.

Secara keseluruhan, dosimeter Fricke unggul dalam sensitivitas, linearitas, dan akurasi, menjadikannya pilihan yang baik untuk pengukuran dosis radiasi pada aplikasi yang memerlukan tingkat akurasi tinggi. Sementara itu, dosimeter radiokromik menawarkan alternatif ramah lingkungan yang praktis dan murah, meskipun dengan performa terbatas pada rentang dosis rendah hingga sedang. Kombinasi penggunaan kedua jenis dosimeter ini dapat menjadi pendekatan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan pengukuran dosis radiasi yang beragam.

KESIMPULAN

Dosimeter Fricke unggul dalam hal sensitivitas, stabilitas, dan linearitas, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk pengukuran dosis radiasi yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi (0-0,8 kGy). Namun, dosimeter radiokromik berbasis ekstrak rosela menawarkan alternatif ramah lingkungan dengan keunggulan pada biaya yang lebih rendah, meskipun performanya terbatas pada dosis rendah hingga sedang (0-7 kGy). Kombinasi kedua dosimeter ini dapat menjadi pendekatan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengukuran dosis radiasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan fasilitas yang telah digunakan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Deni Swantomo, M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, serta rekan-rekan mahasiswa atas diskusi dan kerja sama selama penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan material konstruksi ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butson, M. J., et al. (2003). "Radiochromic film for medical radiation dosimetry." *Materials Science and Engineering: R: Reports*, 41(3), 61–120.
- Calcanti, R.N.; Santos, D.T.; Miereles, M.A. (2011). Non-Thermal Stabilization Mechanisms of Anthocyanins in Model and Food Systems. An Overview. *Food Res. Int.*, 44, 499-509.
- Cortez, R., et al. (2009). "Phenolic pigments of roselle (*Hibiscus sabdariffa*): Stability and copigmentation effect." *Food Chemistry*, 112(4), 1000–1005.
- Davídek, J., Hrdlička, J., & Davídková, E. (2002). "Food preservation by ionizing radiation." *Chemical Engineering Transactions*, 21, 163–169.
- Delincee, H. (1998). "Detection of food treated with ionizing radiation." *Trends in Food Science & Technology*, 9(2), 73–82.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2000). *Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water*. Technical Reports Series No. 398, Vienna: IAEA.
- Spinks, J. W. T., & Woods, R. J. (1990). *An Introduction to Radiation Chemistry*. John Wiley & Sons.
- Sukaryono.; et al. (2016). Penentuan Dosis Radiasi Menggunakan Dosimeter Fricke. *Prosiding Seminar Penelitian dan Pengelolaan Perangkat Nuklir*, Yogyakarta, Indonesia.
- Sukaryono.; et al. (2016). Kajian Jenis-Jenis Dosimeter pada Fasilitas Irradiator. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan Aplikasinya*, Yogyakarta, Indonesia.